

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15041673>

УДК 687.01

ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ КАРАКУЛЕГОГО МЕХА И КОЖЫ ПРИ СОЗДАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Азимова М.Н.

Бухарский инженерно-технологический институт. Бухара, Узбекистан

(E-mail: amikomjon@mail.ru)

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются возможности эффективного использования отходов каракулевого меха и кожи. Анализируются современные методы применения меховых и кожаных остатков в процессе создания женской одежды с целью обеспечения ресурсосбережения. Также изучены способы улучшения адгезионных свойств материалов и использования композиционных полимеров для повышения эстетических и функциональных качеств изделий.

***Ключевые слова:** мех, кожа, каракуль, лоскут, кусок, кожевенные отходы, переработка отходов, ресурсосбережение, полимерные композиции, адгезионные свойства, инновационные материалы.*

Тема использования отходов каракулевого меха и кожи при создании женской одежды становится все более актуальной в условиях устойчивой моды и уменьшения воздействия на окружающую среду. Этот древний способ (способ соединения разных кусков ткани между собой), известный ныне как «печворк», является одним из древних национальных достояний нашего народа, и этот способ используется практически во всех регионах нашей страны. Метод лоскута применялся с древних времен, в основном для пошива пледов, подушек, настенных ковриков. Этот метод использовался в украшении одежды на протяжении сотен лет. Метод лоскута используется не только для пошива и отделки женских платьев, но и для отделки мужских пиджаков, джинсов, костюмов. Так была создана уникальная техника создания платья таким способом. Чем более замысловатые узоры создаются этим методом, тем более утонченными становятся способы работы с этим методом. Лоскут – вид древнего народного искусства, распространенный во многих странах. Слово лоскут означает строить, объединять, то есть составлять единое целое. Издавна этим

методом шили подушки, одеяла, шторы и другие предметы быта. Этот метод широко использовался людьми, которые не могли позволить себе дорогую ткань. Позже оно достигло уровня лоскутного искусства и его стали широко использовать богатые. Первоначально куски ткани последовательно сшивались ручным трудом. Позже были разработаны многие виды узоров и орнаментов. Этот тип лоскута в настоящее время стал классическим типом. Самое простое изображение – это прямоугольник или треугольник. Еще одна легкая выкройка состоит из различных полосатых тканей, образующих прямоугольник. Его можно использовать как подушку и полотенце. Еще одним интересным узором является диагональное полотно. Его реализация намного сложнее, чем размещение вышеописанного шаблона. Одним из самых красивых узоров является круговой узор. Он имеет круглую форму в центре и собран из лоскутков ткани как лучик от его края. В последнее время в моду вошли абстрактные узоры. [1-3].

Пошив вещей из обрезков ткани – очень трудоемкий процесс. Она требует от человека большого терпения, высокого вкуса и мастерства. В результате стремительного роста современной моды в пошиве одежды широкое распространение получил и лоскутный метод. Этот метод используется для пошива различных видов одежды. Например, среди них пальто, плащи, жакеты, юбки, блузки, юбки, брюки. Кроме того, этим методом шьют уникальные и очень красивые аксессуары. Можно создавать красивые платья, используя вышеупомянутые техники лоскут по отдельности и смешивая различные техники лоскут. В этом случае кусочки ткани превращаются в прямоугольные формы с узорами и соединяются вместе, чтобы сформировать одежду. Отличных результатов можно добиться при создании платьев, используя вместе прямоугольные, треугольные, круглые формы. [4].

Известно, что в швейном производстве в процессе раскроя скапливаются куски ткани. Эти лишние куски ткани можно использовать с пользой, не выбрасывая их. Ни одно узбекское хозяйство не обходится без курпачи, подушек и сузани. В технике рукоделия можно сшить разные виды одеял, подушек, детских накидок, скатертей и ковриков. В настоящее время искусство лоскути стало традицией. У узбеков есть такая традиция, что для увеличения количества детей в новой семье невестам шьют одеяло из кусочков ткани. У узбеков существует такая традиция, что для увеличения количества детей в новой семье для невест шьют одеяла из кусочков ткани, а также сузани. [5-6].

Ниже фото лоскутных курпача из разных кусков ткан

Рис.1. Курпача из кусков ткани

Рис.2. Дастархан из кусков ткани

Используя искусство лоскути, можно создать разные изделия, из кусков натурального меха. В Узбекистане достигнуты большие успехи в разработке пошивочных изделий из кожи каракульского меха, которая является натуральным продуктом. При этом большую роль играет современное оборудование, которое менее оперативное, удобное и сокращает временные затраты. В настоящее время возможно использование лазерного оборудования в художественной отделке материалов с целью придания им эстетической красоты. Предприятия по производству одежды предоставляют различные качественные детали одежды, вырезанные лазером, а также множество узоров и орнаментов для аппликаций. При этом создание качественных швейных изделий, удовлетворяющих спрос потребителя за счет художественного оформления, производимого на предприятиях, можно признать залогом развития работы предприятия с высокой производительностью и малыми затратами времени. [7-8].

Отходы каракульского меха можно использовать для создания различных швейных изделий. Для этого используется современное технологическое оборудование. Лазерная обработка повышает производительность труда, так как основное время на швейных предприятиях затрачивается на процесс технологической обработки деталей одежды. При обработке краев деталей одежды лазерным светом они равномерно оплавляются под воздействием тепла, в результате чего материалы не горят, а обработка не требуется. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды планируется расширение ассортимента новых видов одежды и повышение качества продукции за счет эффективного использования сырья, рационального использования отходов, образующихся из нее в процессе раскроя, и различные украшения. [9].

Рис.3.Разновидность каракулевого меха

Рис.4. Узор из кусочков каракулевого меха и кожи

Использование отходов каракулевого меха и кожи в производстве женской одежды открывает широкие возможности для создания оригинальных и стильных изделий. От переработки мелких кусочков до использования их для создания уникальных аксессуаров и деталей одежды, этот подход не только способствует снижению отходов, но и укрепляет концепцию устойчивой моды. В результате переработки отходов создаются не только новые ценности, но и инновационные дизайнерские решения, соответствующие современным тенденциям в индустрии моды.

Список литературы

1. Ташпулатов, С.Ш., Азимова М.Н., & Субхонова И. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ МЕХОВЫХ ПАКЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ. *Scientific progress*, 3(2), 157-168.
2. AZIMOVA, M., & ERGASHEVA, M. (2019). COMPOSITION AND MODERN STYLE. *EURASIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY*, 1(2).
3. Sharifovna, T. Z., Kizi, T. M. K., Khikmatovna, N. L., Ramazonovna, E. M., Narzullaevna, A. M., & Kizi, K. S. N. (2020). Opportunities for the development of creative abilities of the future teacher and student. *Journal of Critical Reviews*, 7(12), 103-107.
4. Азимова,М.Н. (2022). РОЛЬ ПЛЕНКООБРАЗОВАТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА НАТУРАЛЬНЫХ КОЖ. THE ROLE OF FILM-FORMERS IN THE FORMATION QUALITIES OF NATURAL LEATHERS. *Сборник научных трудов по итогам Международной научной конференции, посвященной 135-летию со дня рождения профессора*

ВЕЗотикова:(25 мая 2022 г.). Часть 1.–М.: РГУ им. АН Косыгина, 2022.–171 с., 25.

5. Azimova, M., Temirova, G., & Tashpulatov, S. (2025). RESURSTEJAMKORLIK ASOSIDA MO‘YNADAN TIKUV BUYUMLARINI ISHLAB CHIQRISHNI YARATISH USULLARI. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 2(2), 143-150.

6. Rajabova G, Tursunova Z, Saidova K, Lolakhon N, Madina A. Designing rational, multi-range flexible technological flows in the sewing industry. In AIP Conference Proceedings 2022 Jun 22 (Vol. 2467, No. 1, p. 020027). AIP Publishing LLC.

7. Азимова, М. Н., Темирова, Г. И., & Ташпулатов, С. Ш. (2023). ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ. *Universum: технические науки*, (9-3 (114)), 22-26.

8. Azimova, M. (2025). RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ASOSIDA AYOLLAR UCHUN MO‘YNALI KIYIM LOYIHALASH VA OVQAT TAYYORLASH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 2(2), 128-134.

9. Ташпулатов, С. Ш., Темирова, Г. И., Черунова, И. В., Расулмухамедова, Б. А., & Азимова, М. Н. (2021). Разработка способа изготовления меховых изделий на основе ресурсосбережения. *Universum: технические науки*, (11-3 (92)), 55-59.